

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА В АНТРОПОМЕТРИИ

Тиллаева Зебо Ёрбековна

к.б.н., главный преподаватель по биологии

Город Ташкент, 3-академический лицей

Ташкентского Государственного Медицинского Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20609928>

Annotatsiya. *Antropometriya usulini qo'llash orqali odamning bo'y uzunligi, qo'llarini yoigandagi uzunligi va kaft hajmini hisoblab topish mumkin. Olingan o'lchovlarning o'rtacha qiymatini hisoblab topish mumkin.*

Kalit so'zlar: *antropometriya, statistika*

Аннотация. *С помощью антропометрии можно изучать рост и размах руки и объем ладони. По полученным данным можно посчитать средний показатель.*

Ключевые слова: *антропометрия, статистика.*

Annotation. *With the help of anthropometry, you can study the height and span of the hand and the volume of the palm. Based obtained data, an average can be calculated.*

Key words: *anthropometry, statistics.*

Антропометрия – метод измерения человеческого тела и его частей. Антропометрия включает в себя определение веса человека, измерение длины тела, длины размаха, обхвата груди, талии, бедер. В редких случаях также измеряют основные показатели дыхания (спирометрия) и силу мышц.

1. Измерение роста – способ определения уровня развития человека в отношении эндокринной системы, выявление гигантизма и карликовости.

2. Измерение массы тела – определение веса исследуемого человека, определение дозы определенных лекарств, выявление ожирения и дефицита веса, профилактика во время беременности.

3. Определение обхвата грудной клетки и окружности головы – для расценки развития обследуемого в физическом плане, при обследовании пациентов пульмонологического и неврологического профиля.

4. Определение окружности живота – при наблюдении за беременными, при отёке в брюшной полости (асците).

5. Спирометрия – измерение ёмкости лёгких. Проходит в пульмонологической практике.

6. Динамометрия – измерение силы мышц. Проводится для оценки физического развития, в неврологической практике.

При изучение темы «Опорно-двигательная система, рост и развитие костей» мы проводили следующую лабораторную работу.

Необходимые принадлежности и оборудование: сантиметровая лента, ровная стена, разноцветные карандаши, ручки, тетрадь в клетку.

Ход работы: Один из учеников встает параллельно спиной к стене. Ученик должен держать ровную осанку и не поворачивать головой в стороны. Второй ученик измеряет рост первого сантиметровой лентой, делая это аккуратно и точно. Мерки записываются. Далее первый ученик расправляет руки, не нарушая осанки, держа их параллельно

плечам. Второй ученик так же измеряет размах рук первого, записывая мерки. Полученные данные оформили в виде таблиц.

Ученики	Рост, см.	Размах, см.
1.	163	159
2.	157	154
3.	164	161
4.	166	159
5.	171	175
6.	177	171
7.	161	159
8.	165	157
9.	175	173
10.	161	155
11.	173	164
12.	170	170
13.	185	181
14.	175	181
15.	184	180
16.	177	171
17.	170	170
18.	187	184
19.	167	164
Среднее значение, см.	171	169

По таблице составили график:

Из полученных графиков определили среднее значение роста и размаха нашей группы и сделали вывод.

Среднее значение роста

У девочек составило 167 см

У мальчиков составило 176 см

Среднее значение размаха

У девочек составило 166 см

У мальчиков составило 176 см

В тетрадь копировали левую руку и посчитали клетки. Каждая клетка 1 см^2 , считая клетки нашли объем ладони.

В данном случае $206+42+37+36+34+23=378\text{ см}^2$.

Таким образом, используя математические расчеты можно изучать метод антропометрии в биологии, а также рост и развитие организма и среднее значение подростка. Этот процесс обучает учеников научной деятельности, каждой проблеме подходить с научной точки зрения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Mary Jones and Geoff Jones. Cambridge IGCSE Biology coursebook. Third edition. Cambridge University Press 2014. 350 p.
2. О.Мавлянов, Т.Тилавов, Б.Аминов. Биология. 8-класс. Ташкент. «O‘qituvchi» NMIU, 2019. 192 с.